

Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Psiquiatra. Sevilla

RESUMEN

En el trabajo que ahora presentamos, nos ocuparemos de estudiar el problema de la cuantificación en psicopatología, pero desde una perspectiva nueva, la correspondiente a la subjetividad del paciente. En esta primera parte, hemos expuesto la corriente actual de lo que podría llamarse “psicopatología cuantitativa” y de la posible asimilación de esta última a la ciencia modelo: la física. Luego nos adentramos en el método que se va a utilizar, conformado por la “teoría de la numeración” y por las consideraciones de George Boole, en su obra “Análisis Matemático de la Lógica”. De lo que se tratará, por lo tanto, será de probar si en la subjetividad se cumplen las propiedades de los números (unidad, ordinalidad y cardinalidad) y las leyes formuladas por el autor antes citado.

PALABRAS CLAVE: Cuantificación. Escalas. Subjetividad. Teoría de la numeración. George Boole. Unidad. Ordinalidad. Cardinalidad.

INTRODUCCIÓN

En el momento presente estamos asistiendo a un incremento notable de una “versión cuantitativa” de la psicopatología, contrastando vivamente tal tendencia con los inicios de esta disciplina, donde lo cualitativo era lo más relevante. De esta forma, los desarrollos más notables en psicopatología, debidos a los maestros clásicos (Bleuler, Bunke, Krapelin, Jaspers, Leonhard, etc.), fueron de naturaleza cualitativa. Esto era comprensible debido a que lo predominante era la descripción (sustentada en el método fenomenológico) de los correspondientes cuadros, así como un intento de separación de los mismos. Sin embargo, es como si todo lo relativo a la descripción ya hubiera tocado techo y tan sólo se hubiesen tenido que dar “pinceladas” descriptivas en los últimos tiempos.

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto 83. 41018 Sevilla.

ABSTRACT

In this paper we study the problem of the quantification in psychopathology, but since a new point of view, related with patient subjectivity.

We'll first expound the “quantitative psychopathology”, used at present, and its similarity with the model science: the physics. Next we'll expound the method that we've going to use, according to the “number theory” and the work “The Analysis of Logic”, by George Boole.

So, what we try, is to prove if subjectivity fulfil the numbers property (unity, ordinality and cardinality) and also Boole's laws.

KEY WORDS: Quantification. Rating scales. Subjectivity. Number theory. George Boole. Unity. Ordinality. Cardinality.

El inicio de la “psicopatología cuantitativa” podría tener una base en un conocimiento preciso de la morfología de cada cuadro clínico, pero también, y esto es lo fundamental, en el intento de hacer científica aquella disciplina, procurando asimilarla a la “ciencia modelo”: la física, que emplea la cuantificación como medio de exactitud. En efecto, la física se caracteriza por medir todas las variables que estudia (temperatura, sonido, luz, fuerza, velocidad, etc.), emplear, parejamente, unidades específicas para cada una de ellas (ergios, vatios, hercios, voltios, etc.) y diseñar instrumentos específicos para medirlas (voltímetro, termómetro, velocímetro, etc.).

Por otro lado, las mediciones de lo psíquico no partieron de la psicopatología, sino de la psicología; se habla, en este sentido, de “psicometría”. El primer autor destacado de esta tendencia fue Binet, iniciador del método de los tests en psicología, con su artículo “Nuevos métodos para el diagnóstico del nivel intelectual de los anormales” (1905) y

publica el primer test de inteligencia conocido: la "Escala métrica de la inteligencia", donde introduce el concepto de "Edad Mental". Más tarde, Stern introducirá el "Cociente Intelectual" (CI) y Wechsler el "Coeficiente de Desviación", que permitió que el significado del CI no dependiera del nivel cronológico correspondiente. Este último autor también intentó medir el déficit psicológico ("Cociente de Deterioro"), mediante los subtests de su batería, dividiéndolos en "los que se mantienen" y "los que no se mantienen". También lo relativo a la personalidad se procuró introducir en el terreno de la medición y el primer ensayo fue llevado a cabo por Heymans y Wiersma (1909), quienes desarrollaron un inventario de síntomas usando como instrumento el autoinforme. Estos primeros inventarios eran análogos a las propuestas de Adolf Meyer de describir la conducta del paciente. El esfuerzo citado de describir y medir, concluyó en el *Woodworth Personal Data Sheet* (Cuestionario de Woodworth de Datos Personales), que es el pionero de los inventarios de personalidad modernos y que acabó desembocando en el M.M.P.I., creado en 1937 por Hathaway y McKinley (1).

Las mediciones en psicopatología se quedaron atrás, debido a que los cambios de conducta del paciente no eran lo suficientemente grandes como para poder observarse (Wetzler, 1989), la mayoría estaban estancados y las descripciones estáticas de la conducta no requerían de una valoración o medición. Con la llegada de las psicofármacos, los cambios fueron tan impresionantes y rápidos que creció la necesidad de este tipo de mediciones, sobre todo del grado de cambio y su relación con la dosis. Esta situación sorprendió, pues todas las pruebas o instrumentos clínicos disponibles ofrecían solo mediciones estático-descriptivas (p. ej., las escalas de inteligencia). De este modo, las escalas de medición se tuvieron que crear en muy poco tiempo, siendo sus pioneros Lorr, Witterborn y Malamud. No vamos a entrar en el estudio de tales desarrollos, pues se salen del objetivo del presente artículo.

La tecnología que se obtuvo a partir de estos estudios incluye entrevistas estructuradas, escalas de valoración mediante observación e inventarios de autorregistro y han puesto al servicio del clínico un extenso repertorio de instrumentos, de manera que pueda escoger el específico que más encaje con sus necesidades concretas de evaluación. Las escalas (*rating scales*) dan información sobre la intensidad de un determinado síntoma o conducta problema; sus ítems tienen unos valores graduados según la frecuencia o intensidad del síntoma. Hoy en día existen escalas para gran cantidad de síntomas (ansiedad, depresión, obsesiones, conductas adictivas, conducta alimentaria, etc.) y es rara el área de la patología psíquica que haya quedado libre de este abordaje.

Así pues, en la evaluación del paciente se han desarrollado dos tradiciones: la psicométrica y la clínica, que han dado lugar, respectivamente, a dos enfoques distintos: dimensional y categorial. El primero establece la ausencia de tipos y la presencia de continuidad, mientras que el segundo se reafirma en lo contrario.

En las páginas que siguen, intentaremos adentrarnos en cómo podría abordarse, desde la subjetividad, toda la amplia problemática de la cuantificación. Este enfoque implicará un estudio exhaustivo sobre cómo vive el paciente sus síntomas y cómo los manifiesta, pero siempre estudiándolos "desde dentro", desde su interioridad y no desde la vertiente externa, tal como lo presenta la línea de trabajo a la que antes hemos hecho referencia. Actuar así no significa que nuestro procedimiento sea mejor que el otro, sino que se trata de un punto de vista distinto. De un estudio con las características que proponemos, se desprenderán conclusiones acerca de si la subjetividad maneja alguna clase de numeración o no, esto es, si se manifiesta numéricamente o todo lo contrario, lo que equivale a preguntarse si los fenómenos subjetivos son cuantificables.

Para tan complejo análisis, utilizaremos como vía metodológica la "teoría de la numeración" e, indirectamente, la "teoría de conjuntos" (*Set Theory*), habiendo ya esta última aportado algunos resultados en relación a la subjetividad (García Arroyo, 2000). Si queremos obtener nuevas conclusiones en esta ocasión, en relación al fin que nos proponemos, tendremos que estudiar detenidamente los principios en los que la numeración se asienta y si es posible establecer una correspondencia entre ésta y la subjetividad del paciente.

También, emplearemos en nuestro análisis elementos tomados de Boole y su "Análisis matemático de la lógica" (Boole, 1984). Este autor se reafirma en la idea de que partiendo del lenguaje, utilizado como instrumento, se llega a descubrir (según él mismo indica) las leyes de la mente y a obtener a partir de estas leyes las de la lógica; afirmará con toda solemnidad: "La matemática que hemos de construir es la matemática del intelecto humano". Además, tales consideraciones booleanas son portadoras de planteamientos y métodos nuevos, tanto como para ser considerada un antecedente de las matemáticas modernas, nacidas de la mano de la lógica formal. Extraña ver el poco partido que se le ha sacado a este autor tanto en psicología como en psicopatología.

Antes de finalizar la introducción creemos necesario hacer una aclaración terminológica y es la siguiente: que *subjetividad* (tal como la venimos entendiendo) no es lo mismo que *subjetivismo*. Hablar de *subjetividad* es tomar en consideración esa especie de espacio *virtual* o *localidad psíquica* (Freud, 1983), sin dimensiones físicas, ubicado en

nuestra interioridad, atravesado por la temporalidad y en el que se dan toda una serie de operaciones (entre el exterior y el interior y en el propio interior) (2). Todo esto implicaría atender a cómo el sujeto se ve afectado, tanto en lo que se refiere a aspectos meramente relacionados con su interioridad, como su respuesta a lo que ocurre en el medio externo, pero que de alguna forma también *le llega* y reacciona en consecuencia; este último *territorio*, que se organiza en el contacto con la *subjetividad del otro*, *podría entenderse como intersubjetividad* (3). En cambio, *subjetivismo* podría asimilarse al *perspectivismo*, lo que significa tratar un asunto o problema determinado desde un punto de vista muy personal o muy particular de un individuo, matizado específicamente por las creencias que posea. Así pues, el estudio de la *subjetividad* no puede ser jamás subjetivista, sino que ha de mantenerse en todo momento en una objetividad de lo subjetivo.

MATERIAL Y MÉTODO

El material ha sido tomado directamente de aquellos sujetos que nos consultaron por presentar síntomas psicopatológicos y que siguieron un proceso psicoterapéutico. Tales síntomas son vividos en la subjetividad y son entendidos como expresiones de la subjetividad del paciente. Dicho material se compone de algunas de las verbalizaciones del sujeto que consulta, las más demostrativas, y se supone que éstas se corresponden con sus estados internos, lo que quiere decir que dichas expresiones son isomórficas con la subjetividad (4).

El método que emplearemos parte de la “teoría (lógico-matemática) de la numeración”. En la actualidad el sistema de numeración al uso (y que se emplea en escalas y tests) es el sistema decimal, establecido ya por los egipcios, si bien éstos no contaban con el cero, que es de origen hindú y popularizado por los árabes (5). No obstante, existen otros sistemas de numeración: binario, unario, sexagesimal, etc. Se puede decir que “numerar es asignar cifras a un conjunto de objetos, siguiendo la serie de los números naturales (1, 2, 3, ..., n); así, numerable equivale a contable. Esta noción de “numerable” desempeña un papel básico en la teoría cantoriana de conjuntos, de ahí las conexiones que se pueden establecer entre número y conjunto (6).

La “teoría de la numeración” ha tenido una serie de influencias en su fundamentación, que son las siguientes:

1. La teoría de conjuntos (*Set Theory*), como antes se ha especificado.
2. La perspectiva de Peano. La construcción del conjunto de los números naturales reposa en los denominados “axiomas de Peano”, que se sustentan en tres ideas básicas: cero, número y sucesor (7).

3. El desarrollo de la lógica. Se ha intentado edificar por medio de elementos lógicos la teoría numérica y puede considerarse éste uno de los más importantes empeños de la lógica matemática contemporánea, por este sendero han seguido los trabajos pioneros de Dedekind y, más tarde, de Frege y Russell (8). Pero también se intentó lo contrario: sustentar la lógica en las matemáticas y, en este sentido, se encuentran los trabajos destacados de Boole (9). La existencia de números requiere: a) la unidad; b) la acción de agregar o adición de unidades homogéneas de manera repetitiva, llamada *ordinalidad*, y c) la síntesis en un todo de esas partes, también llamada *cardinalidad*. Estudiaremos a continuación cada una de ellas:

—La *unidad*. El *uno* ha sido un concepto que ha presentado dificultades en su desarrollo, así tanto para los pitagóricos como para Aristóteles no era propiamente un número, si bien engendra la pluralidad numérica (10).

—La *ordinalidad*. Consiste en la adición repetitiva de unidades, supondría que se cumpliera lo siguiente:

$$1, 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, \dots,$$

n veces

$$1 + \dots + 1$$

Representa a la agrupación y tiene relación con lo cuantitativo.

—La *cardinalidad*. Implica que las adiciones anteriores tienen por nombre otro número, o pueden ser reunidas en un número, es decir:

$$1 = 1$$

$$1 + 1 = 2$$

$$1 + 1 + 1 = 3$$

$$1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

...

$$1 + 1 + 1 + 1 + \dots + 1 = n$$

Consiste en una compilación y también en asignar a cada número el valor relativo en función de la posición que ocupa (p. ej., 2 es menor que 4).

Lo antes expresado coincide con Kant, para quien el número es unidad de síntesis de lo diverso en una intuición homogénea. Un número entero natural se convierte así en un símbolo que permite contar colecciones de objetos y fue este uno de los primeros conceptos matemáticos creados por el espíritu humano.

Las tres propiedades antes citadas son las que vamos a estudiar en relación a la subjetividad, para ver cuáles se cumplen y cuáles otras no.

Otro puntal metodológico que emplearemos se basa en las concepciones de Boole, en particular la

que este autor denomina la “ley del índice” (o también “ley de la dualidad”) y que indica que:

$$x^2 = x$$

Esta ley tan singular y sin parangón en las matemáticas tradicionales puede ser deducida de forma sencilla a partir del “principio de contradicción”, que reza del siguiente modo: “p y no-p es una contradicción (K)”. Su notación, según la lógica formal, es la siguiente:

$$p \wedge \sim p \leftrightarrow K$$

(Se lee: “p y no-p si y sólo si K”)

Siguiendo a Boole, esta expresión lógica puede escribirse en forma matemática (recordemos sus grandes esfuerzos en llevar la lógica al terreno de las matemáticas). Puede hacerse del siguiente modo:

—Si “p” es notado como “x”, “no-p” tendrá que expresarse como $(1 - x)$, dado que “1” es la totalidad.

—La conjunción “y” ($\wedge$) es traducida como un signo de multiplicación (11).

—La contradicción tiene el valor “0”, lo mismo que la tautología tiene el valor “1” (12).

Así pues, combinando los elementos anteriores, tenemos:

$$x \cdot (1 - x) = 0$$

De donde:

$$x - x^2 = 0$$

$$x = x^2$$

NOTAS

1. En este lugar, quizás habría que añadir los estudios provenientes de otro capítulo de la psicología ya periclitado: la “psicofísica”, que trataba de las relaciones cuantitativas entre las estimulaciones físicas y las respuestas que producían. Fue desarrollada, principalmente, por Weber y Fechner, quienes pusieron de manifiesto las relaciones existentes entre medidas de estímulos físicos y medidas de sensación y llegaron a la formulación de la ley que lleva los nombres de ambos autores. Entendida así, la psicofísica es una “sensorimetría”.

2. Véase nuestro trabajo “Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad” en *Anales de Psiquiatría*.

3. La “intersubjetividad”, desde el punto de vista que aquí sostenemos, no tiene nada que ver con

“lo social”. “Intersubjetivo” podría tener una relación aproximativa con el punto de vista de ciertos autores, como es el caso de Heidegger (con su concepto de “Mitdasein” o “ser-ahí-con”), Merleau-Ponty (con su noción de “intercorporeidad”), Scheler (que insiste en la dimensión afectiva del fenómeno intersubjetivo), Lacan (con sus aportaciones referentes a lo imaginario, esto es, las relaciones yo-otro) o la gran visión de Freud (con sus apreciaciones manifiestas en “Introducción al narcisismo” y en “Psicología de las masas y análisis del Yo” al estudiar las relaciones referentes al grupo y a su líder).

4. Hemos de tener en cuenta aquí que lo que hacemos es recoger verbalizaciones del paciente correspondientes a la expresión de su propia interioridad, es decir, de cómo es su síntoma, cómo lo vive, con qué lo conecta, que derivaciones tiene la presencia de éste en su vida, etc. El material así obtenido se corresponde enteramente con expresiones subjetivas, por eso decimos que la verbalización es isomórfica a su estado interno. Sin embargo, no nos dedicamos a esgrimir el síntoma con preguntas cerradas y, de esta forma, a acorralarlo, buscando compararlo con los síntomas de otro paciente visto o si el síntoma se da todo el día, o solo una parte del día, etc. En resumen, buscamos cómo lo siente (subjetivamente) el paciente y que conexiones (subjetivas) tiene, sin preocuparnos de la intensidad, duración, etc., aspectos que se corresponderían con una vertiente externa (conductual) del mismo.

5. El número cero, que tan simple puede resultar al hombre moderno, ha sido una verdadera conquista del género humano y su origen ha pasado por distintas etapas:

—La notación como un espacio en blanco. Los egipcios no contaban con el cero, pero algunos escribas tuvieron la intuición de esta cifra, dejando un espacio en blanco en el lugar donde nosotros lo escribiríamos. Algo parecido sucedió con los olmecas y mayas.

—La introducción de un signo específico. Los babilonios (en torno al 300 a. C.) introdujeron una señal definida de puntuación, aunque no tuviera la gama de significados que hoy tiene para nosotros.

—Adquisición de las connotaciones actuales. La India, a comienzos del siglo IV, adoptó el sistema decimal y añadió el cero como signo específico (notado primero como un punto y luego como un círculo) y, más tarde, fue difundido por los árabes, desarrollándose el sistema de numeración actual y universal, llamado sistema indo-arábigo. Entre los árabes se resalta a al-Khwarizmi (de cuyo nombre deriva la palabra “algoritmo”) por haber sido el primero que escribió un manual de aritmética basa-

do en el principio posicional de las cifras, empleando ya las nueve cifras más el círculo para el cero.

6. Es en este sentido en el que Cantor, creador de la "teoría de conjuntos", define el "cardinal". Su desarrollo es el siguiente: todos los conjuntos infinitos cuyos elementos pueden estar en relación uno a uno con el conjunto de los números naturales son llamados "numerables" o "biyectables"; cualquiera de tales conjuntos es llamado "numerable infinito". No obstante, existen conjuntos infinitos no numerables (p. ej., el conjunto de puntos de una línea).

7. Los "axiomas de Peano" (que podrían llamarse "axiomas de Dedekind-Peano", debido a ser Dedekind el primero en formularlos), son cinco: a) "cero es un número"; b) "el sucesor de cualquier número dado es un número"; c) "no hay dos números que tengan el mismo sucesor"; d) "cero no es el sucesor de ningún número" e) "cualquier propiedad que pertenezca a cero, y también al sucesor de cualquier número que posee tal propiedad, pertenece a todos los números". Este último es el "principio de inducción matemática".

8. Para B. Russell el número resulta, en principio, del modo de agrupar ciertas clases así, por ejemplo, todas las clases compuestas de cuatro elementos son agrupadas bajo el número cuatro. "Cero" es el número de las clases que no tienen ningún miembro y "Uno" es el número de las clases que solo tienen un miembro. En general, el número de una clase es la clase de todas las clases similares a la misma. Así, usando para los números y operaciones notaciones de la lógica de clases, lógica cuantificacional y lógica de la identidad, obtendrá una fundamentación y una aclaración lógica de la idea de número. Este ambicioso proyecto fue expuesto por Russell y Whitehead en una obra bastante compleja, titulada: *Principia Mathematica*.

9. Boole, catedrático de matemáticas del *Queen's Colege* e hijo de un jardinero de Lincoln,

sostenía que la lógica pertenece al ámbito de las matemáticas, más que al de la filosofía. Así fue como se llevó la lógica al terreno de las matemáticas; se trata, justamente, de una acción opuesta a la de Russell y Whitehead.

10. Los egipcios tomaron como base de sus cálculos a la unidad, dividiéndola en tantas partes como les fue necesario, sólo tenían fracciones con el uno como numerador ($1/2$, $1/4$, $1/8$, etc). Habían establecido una tabla de descomposición modélica, que constituye la parte más importante del papiro de Rhind (el más teórico de los papiros matemáticos que se han conservado). Los babilonios tenían un código unario, que consistía en poner tantas cuñas como el número del que se tratase; los chinos actuaban del mismo modo, pero empleando junquillos o bastoncillos y los latinos usando piedrecillas o *calculi*.

Por otra parte, Aristóteles no concibe la unidad como un número, pues la unidad de medida no es una pluralidad de medidas, sino que la unidad de medida y lo uno son igualmente principios. El número es definido como multitud de medida y como la multitud o multiplicidad de las medidas. Esta visión influyó notablemente en los escolásticos.

11. Lo mismo que la disyunción "o" (V), es notada como una suma. Estas transformaciones no son para nada caprichosas, sino que tienen que ver con lo que significan la conjunción y la disyunción.

12. Dado que la contradicción es por definición aquella expresión que siempre es falsa, tendremos que equipararla a "cero", ya que en las tablas de verdad la falsedad se expresa de esta manera. Análogamente, la tautología consiste en una expresión que siempre es verdadera, debiendo equipararse a un "uno", pues en las tablas la verdad se escribe como "uno". El resto de las expresiones, que pueden ser verdaderas o falsas, tomarían valores alternativos de 0 ó 1, pero no serían siempre 0 o siempre 1, como hemos visto que sucede en la contradicción y la tautología, respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alonso Fernández F. Psicología Médica y Social. 5ª Edición. Barcelona. Ed. Salvat, 1989.
2. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
3. Barrow JD. ¿Por qué el mundo es matemático? Barcelona: Ed. Grijalbo Mondadori, 1997.
4. Bochenski IM. Los métodos actuales del pensamiento. Madrid: Ed. Rialp, 1988.
5. Boole G. El análisis matemático de la lógica. Madrid: Ed. Cátedra, 1984.
6. Bourbaki N. Elementos de historia de las matemáticas. Madrid, 1972.
7. Caparrós Sánchez N. Tiempo, temporalidad y psicoanálisis. Madrid. Quipú Ediciones, 1994.
8. De Lorenzo J. Kant y la matemática. El uso constructivo de la razón pura. Madrid. Ed. Tecnos, 1992.

9. Dilthey W. Introducción a las ciencias del espíritu. Revista de Occidente. Madrid, 1956.
10. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
11. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan II. La estructura del sujeto. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
12. Foucault M. El pensamiento del afuera. Ed. Pre-textos. Valencia, 1989.
13. Foucault M. Hermeneútica del sujeto. Madrid: Ediciones Endymión, 1994.
14. Freud S. Obras completas. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva. 1983.
15. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte. Anales de Psiquiatría 2000; 16 (6).
16. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte. Anales de Psiquiatría 2000; 16 (6).
17. García-Jaramillo Ramírez J. Estructura semiológica de los trastornos de ansiedad. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla. Sevilla, 1992.
18. Gödel K. Obras completas. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1989.
19. Jaspers K. Psicopatología general. Méjico: Ed. F.C.E., 1983.
20. Kant I. Crítica de la razón pura. Barcelona: Ed. Orbis, 1984 (2 volúmenes).
21. Kolmogorov AN. Matemática: su contenido, métodos y significado, Moskvá, 1956. Madrid, 1973.
22. Lacan J. Escritos. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
23. Levy-Strauss C. Raza y cultura. Madrid: Ed. Cátedra, 1993.
24. Levy-Strauss C. Antropología estructural. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1997a.
25. Levy-Strauss C. El pensamiento salvaje. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997b.
26. Lipschutz S. Teoría de conjuntos y temas afines. Schaum. Ed. Mc. Graw-Hill, 1992.
27. Locke J. Ensayo sobre el entendimiento humano. Barcelona. Ed. Orbis, 1985.
28. López Ibor JJ. El descubrimiento de la intimidad y otros ensayos. Madrid: Ed. Aguilar, 1958.
29. Manzano M. Teoría de modelos. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1989.
30. Miller GA. Introducción a la psicología. Madrid. Ed. Alianza, 1972.
31. Miller JA. Matemáticas I. Buenos Aires. Ed. Manantial, 1987.
32. Miller JA. Matemáticas II. Buenos Aires. Ed. Manantial, 1988.
33. Newman JR. El mundo de las matemáticas. Barcelona, 1967.
34. Nidditch PH. El desarrollo de la lógica matemática. Madrid. Ed. Cátedra, 1995.
35. Piaget J. Estudios sobre lógica y psicología. Madrid. Ed. Alianza Universidad, 1982.
36. Rickert H. Ciencia cultural y ciencia natural. Buenos Aires. Ed. Espasa-Calpe, 1952.
37. Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Barcelona. Ed. Toray, 1978.
38. Rey Ardid R. Psicología Médica. Zaragoza. Ed. Rey Ardid, 1970.
39. Russell B. El conocimiento humano. Barcelona. Ed. Orbis, 1983.
40. Russell B. Introducción a la filosofía matemática. Barcelona. Ed. Paidós, 1988.
41. Russell B. Introducción al "Tractatus" de L. Wittgenstein. Madrid. Ed. Alianza Universidad, 1989.
42. Santalo LA. La matemática: una filosofía y una técnica. Barcelona. Ed. Ariel, 1994.
43. Segura S. Matemáticas. Valencia. Ed. ECIR, 1973.
44. Taton R. Historia general de las ciencias. La ciencia antigua y medieval. Barcelona. Ed. Destino, 1985; 1.
45. Taton R. Historia general de las ciencias. La ciencia contemporánea I (El siglo XIX). Ed. Destino. Barcelona, 1973; 3.
46. Taton R. Historia general de las ciencias. La ciencia contemporánea II (El siglo XX). Barcelona. Ed. Destino, 1975; 4.
47. Taton R. Historia general de las ciencias. La ciencia contemporánea II (El siglo XX). Barcelona. Ed. Destino, 1975; 5.
48. Thomas L, Ríos ME. Santander. Algebra, 1975.
49. Wetzler S. Medición de las enfermedades mentales: evaluación psicométrica para casos clínicos. Barcelona. Ed. Ancora, 1989.
50. Wolman BB. Teorías y sistemas contemporáneos en psicología. Barcelona. Ed. Martínez Roca, 1978.